

IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA BYUDJET-SOLIQ SIYOSATINING AHAMIYATI.

Shukurov Muhammadali Oxunjonovich
O'zbekiston Respublikasi bank moliya akademiyasi
Jumaniyazov Inomjon Turayevich
TDIU dotsenti, PhD

Annotatsiya. Tezida iqtisodiyotning turli bosqichlarida byudjet-soliq tizimining transformatsiyalanishi, davlat byudjeti xarajatlari va daromadlarining davlatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotdagi ahamiyati, ularning afzalliklari va kamchiliklari, milliy va jahon amaliyotida, mavjud muammolar atroflicha o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Davlat byudjeti, soliq siyosati, fiskal strategiya, dasturiy byudjetlashtirish, natijaga yo'naltirilgan byudjet, moliyaviy siyosat, iste'mol savatchasi, foyda solig'i.

Byudjet siyosati davlat va jamiyat rivojlanishining turli bosqichlarida turlicha bo'lishi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasiga qarab o'zgarib turishi mumkin. yudjet siyosati o'z-o'zidan yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin emas. Byudjet siyosatining ahamiyatini baholash uchun jamiyatning ehtiyoji qanchalik qondirilayotganligini, qo'yilgan maqsadlar va vazifalar qanchalik darajada muvaffaqiyatli amalga oshirilganligini to'g'ri belgilash, holis baholash lozim.

Byudjet siyosati – davlat moliya siyosatining tarkibiy qismi bo'lib, umumdavlat moliyaviy resurslarini (manbalarini) shakllantirish va jalb etish, taqsimlash, ulardan maqsadga muvofiq foydalanishga qaratilgan davlatning choratadbirlari va asosiy yo'nalishlari yig'indisidir. O'zbekiston o'zining davlat suverenitetini e'lon qilib, mamlakatni inqiroz holatidan olib chiqish, iqtisodiyotni barqarorlashtirish, iqtisodiy va siyosiy jihatdan mustaqil, qudratli, rivojlanib boruvchi, ko'p qirrali demokratik davlat yaratish dasturini belgilab oldi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston davlat byudjetining tarixiy jihatdan juda qisqa, lekin yosh mustaqil davlat uchun sarmazmun, serqirra davrdagi rivojlanish bosqichlari boshlandi. Respublika hukumati tomonidan iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarning ustuvor yo'nalishlari va bozor mexanizmlarini ishga tushirish choralari ko'rildi, natijada qator moliyaviy institutlarning samarali faoliyati ta'minlandi.

Fiskal siyosat - bu iqtisodiyotga ta'sir qilish uchun davlat xarajatlari va soliqlardan foydalanish. Hukumatlar odatda kuchli va barqaror o'sishni rag'batlantirish va qashshoqlikni kamaytirish uchun fiskal siyosatdan foydalanadilar. So'nggi global iqtisodiy inqiroz davrida, hukumatlar moliyaviy tizimlarni qo'llab-quvvatlash, o'sishni tezlashtirish va inqirozning zaif guruhlarga ta'sirini yumshatish uchun chora-tadbirlar amalga oshirishda, soliq-byudjet siyosatining roli va maqsadlari muhim ahamiyat kasb etdi. 2009-yil aprel oyida London sammiti yakunlari bo'yicha yig'ilishda 20 ta sanoati rivojlanayotgan bozor mamlakatlari guruhi rahbarlari "misli ko'rilmagan va kelishilgan fiskal kengayish" ni amalga oshirayotganliklarini ta'kidladilar. Fiskal kengayish deganda ular nimani nazarda tutgan? Va umuman olganda, moliyaviy vositalar jahon iqtisodiyotiga qanday turtki berishi mumkin?

Jamoat xavfsizligi, avtomobil yo'llari yoki boshlang'ich ta'lim kabi tovarlar va xizmatlarni taqdim etishdan tashqari, moliyaviy siyosat maqsadlari ham farq qiladi. Qisqa muddatda hukumatlar makroiqtisodiy *barqarorlashtirishga* e'tibor qaratishadi, masalan, nochor iqtisodiyotni rag'batlantirish uchun xarajatlarni kengaytirish yoki soliqlarni qisqartirish yoki inflyatsiya o'sishiga qarshi kurashish yoki tashqi zaifliklarni kamaytirishga yordam berish uchun xarajatlarni qisqartirish yoki soliqlarni oshirish. Uzoq muddatli istiqbolda infratuzilma yoki ta'limni yaxshilash uchun *ta'minot tomonidagi* harakatlar orqali barqaror o'sishni qo'llab-quvvatlash yoki qashshoqlikni kamaytirish maqsad bo'lishi mumkin. Garchi bu maqsadlar mamlakatlarda keng tarqalgan bo'lsa-da, ularning nisbiy ahamiyati mamlakat sharoitlariga qarab farq qiladi. Qisqa muddatda ustuvorliklar biznes tsiklini yoki tabiiy ofatga javobni yoki global oziq-ovqat yoki yoqilg'i narxlarining keskin o'sishini aks ettirishi mumkin. Uzoq muddatli istiqbolda rivojlanish darajasi, demografik ko'rsatkichlar yoki tabiiy resurslar bilan ta'minlanganlik omillari bo'lishi mumkin. Qashshoqlikni kamaytirish istagi past daromadli mamlakatni birlamchi tibbiy yordamga sarf-xarajatlarni sarflashga olib kelishi mumkin, ilg'or iqtisodiyotda esa pensiya islohoti aholining qarishi bilan bog'liq uzoq muddatli xarajatlarni maqsad qilib qo'yishi mumkin. Neft ishlab

chiqaruvchi mamlakatda siyosatchilar protsiklik xarajatlarni mo'tadillashtirish orqali - neft narxlari ko'tarilganda xarajatlarning portlashini cheklash va pasayganda og'riqli qisqartirishdan bosh tortish orqali moliyaviy siyosatni kengroq makroiqtisodiy o'zgarishlar bilan yaxshiroq muvofiqlashtirishga intilishlari mumkin.

Xususan mamlakatimizda ham fiskal siyosat borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda hamda fikal siyosat haqida 2023-2025-yillarga mo'jallangan fiskal startegiya e'lon qilindi. Ushbu fiskal strategiya keyingi o'rta muddatli davr uchun makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning prognozlari, fiskal siyosatning asosiy yo'nalishlari, makrofiskal tavakkalchiliklar tahlili, O'zbekiston Respublikasi konsolidatsiyalashgan byudjeti daromadlari va xarajatlarining prognozlari, O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti profisiti yoki taqchilligi prognozlari, taqchillikni moliyalashtirish manbalari, davlat qarzi tahlili va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiyotni hamda fiskal barqarorlikni erishish maqsadida davlat qarzi bdarajasi xalqaro me'yorlarga muvofiq mo'tadil darajada ushlab turish uchun O'zbekiston Respublikasi nomidan va uning kafolati ostida jalb qilinadigan davlat qarzining yuqori chegarasini yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60 foizdan oshmasligini ta'minlash lozimligi belgilanmoqda.

O'zbekiston Respublikasining keyingi o'rta muddatli davrga mo'ljallangan byudjet siyosati "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"ga muvofiq amalga oshirilishi maqsad qilingan bo'lib, ustuvor yo'nalishlar sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

- 1) Byudjet siyosatining ijtimoiy yo'naltirilganligini, jumladan, sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy himoyani rivojlantirishni ta'minlash;
- 2) Yillik byudjetni shakllantirishda "Natijaga yo'naltirilgan byudjet" tizimini bosqichma-bosqich to'lqonli joriy etish;
- 3) Fiskal siyosatning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlash, bunda birinchi navbatda davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 60 foizlik

makroiqtisodiy xavfsiz darajadan oshib ketmasligi va byudjet taqchilligining 3 foizlik cheklovlari bo'yicha kiritilgan fiskal qoidalarga qat'iy amal qilish;

4) Byudjet ochiqqligini yanada oshirish, byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik nazoratini kuchaytirishni ta'minlash maqsadida aholining byudjet mablag'larini taqsimlash jarayonidagi faol ishtirokini yanada kengaytirish;

5) Byudjet xarajatlarini barqaror rivojlantirish maqsadlariga bog'lash va shu orqali barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsadlarga erishishni jadallashtirish;

6) "Yashil byudjet" tamoyillarini bosqichma-bosqich joriy qilish;

7) Gender tenglikka erishishni byudjet jarayonlariga integratsiyalash orqali gender tenglikka yo'naltirilgan byudjetlashtirish tizimini amaliyotga bosqichma-bosqich joriy etish

Xalqaro moliya institutlari ekspertlarining tavsiyalariga ko'ra hamda aholining to'lov qobiliyati tushib ketishining oldini olishga qaratilgan davlat siyosatidan kelib chiqib, shuningdek inflyasiya darajasining oshib ketmasligini ta'minlash maqsadida ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdori inflyasiya darajasidan kam bo'lmagan miqdorlarda oshirilishi rejalashtirilmoqda.

1-rasm. Rivojlangan mamlakatlarda COVID-19 pandemiyasi davrida davlat tomonidan amalga oshirilgan ishlar¹

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rishimiz mumkinki davlat makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda hamda vujudga kelgan pandemiyada davlat tomonidan fiskal siyosatning turli instrumentlari orqali tartibga solishga harakat qilingan. Dunyoning eng rivojlangan davlatlari ham iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda davlatning ro'li muhim ahamiyatga ega. Albatta buni ta'minlashda fiskal siyosatning o'rni ahamiyatlidir.

Budjet xarajatlarining oshishi yoki kamayishi tashqi savdo hajmiga mamlakatdagi yalpi talabning o'sishi yoki qisqarishi orqali ta'sir qiladi. Xususan, budjet xarajatlarining (transfertlar bilan birga) oshishi yalpi talabni rag'batlantiradi. Yalpi talabning o'sishi, o'z navbatida, import tovarlariga bo'lgan talab hajmida ham o'sishga olib keladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda budjet xarajatlarning muntazam oshib borayotganligi kuzatilmoqda. Aytaylik, YAIM daromad sifatida qaralsa, uning tarkibida davlat xarajatlarining hissasi yildan-yilga ortib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 30 dekabr "2022 yil uchun O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-742-sonli Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/5801127>
2. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. 2020 yil, 01 yanvar. <https://lex.uz/docs/-4674902>
3. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi. 2014 yil, 01 yanvar. <https://lex.uz/docs/-2304138>
4. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. 1997 yil 01 mart. <https://lex.uz/docs/111189>
5. Malikov T.S. Byudjet-soliq siyosati. Darslik. - T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2019. - 404 bet
6. Moliya: nazariy asoslar: O'quv qo'llanma / T.S.Malikov; -T.: "Iqtisod-Moliya", 2021. - 434 bet.
7. Tilabov N.T. "Moliya" fanidan o'quv uslubiy qo'llanma. -T.: "IMPRESS MEDIA" MCHJ. 2022. 46 bet.

¹ <https://www.imf.org>